

ТРИЪГЪЛНИКЪТ НА КАРПМАН: РОЛИ, ИГРИ И ИЗХОД ОТ ДРАМАТА

АНДОН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Студент, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Инженерно-педагогически факултет – Сливен

Технически университет - София

Анотация: Тази статия разглежда психологическия модел, известен като Триъгълника на Карпман или „Триъгълника на драмата“. Той описва деструктивен модел на взаимоотношения, в които хората играят три основни роли – Жертва, Преследвач и Спасител.

Разработката представя същността на модела, подробно анализира всяка от ролите с техните характерни черти и мотивации, илюстрира динамиката им с реални примери от семейния и личния живот.

В заключение се предлагат практически съвети за осъзнаване и прекратяване на участието в тези роли, както и идеи за трансформиране на деструктивния триъгълник в здравословен модел на взаимоотношения. Целта е да се насърчи личностното израстване и поемането на отговорност, което води до по-пълноценни и автентични контакти с околните.

Ключови думи: Триъгълник на Карпман, Триъгълник на драмата, психологически роли, взаимоотношения, конфликти, Жертва, Преследвач, Спасител, манипулация, личностно развитие, транзакционен анализ.

ВЪВЕДЕНИЕ

Както за танго са нужни двама, така и жертвата има нужда от партньор – „агресор“ „или „спасител“. Иначе няма как да се почувства наистина жертва.

За съжаление, не всичко в човешките взаимоотношения върви по мед и масло. Редовно ставаме свидетели на междуличностни конфликти, понякога много драматични и взривоопасни – и в професионалния, и в личния живот.

Когато човек е постоянно изложен на конфликтни ситуации в отношенията си с някого, това му причинява болка и най-различни негативни чувства като безпомощност, гняв, страх или срам.

В психологията е известен модел за т.нар. „Драматичен триъгълник“, който показва трите подсъзнателни роли, които хората са склонни да възприемат в ситуации на емоционални конфликти. Разбирането на този модел е важна стъпка към разрешаване на конфликтите и проблемите с други хора.

СЪЩНОСТ

Макар да класифицираме драмата като литературен род, тя твърде често присъства съвсем реално и в нашата собствена действителност. Независимо дали го осъзнаваме или не, ежедневно биваме завличани или пък по собствено желание играем и заемаме разнообразни драматични роли. Един от най-често срещаните сценарии, в които попадаме, се нарича „Триъгълник на драмата“ или „Триъгълник на Карпман“ - социален модел, наречен на името на американския психолог Стивън Карпман.

Стивън Карпман е роден във Вашингтон, доктор по медицина от Университета в „Дюк“, ученик на Ерик Бърн - най-големият теоретик и практик на транзакционния анализ.

Описаният от Карпман през 1968 г. „Драматичен триъгълник“ (Триъгълник на Карпман) в статията „Приказки и анализ на драматични сценарии“ с ролите на **Преследвача, Спасителя и Жертвата** е широко известен в цял свят и се използва от специалисти в различни области от много години. За тази работа той получава научната награда на мемориала на Ерик Бърн през 1972 г.

Стивън Карпман избира „Драматичен триъгълник“, а не „Конфликтен триъгълник“, тъй като тук жертвата в неговия модел не е предназначена да представлява действителна жертва, а по-скоро някой, който се чувства или действа като такъв.

В рамките на триъгълника на драмата може да има замесени двама, трима или повече души. Важно е да кажем и поясним, че не винаги става дума за интимни партньорски взаимоотношения! В тази динамика могат да бъдат и често родители и деца, шефове и подчинени, понякога приятели...

ТРИТЕ РОЛИ В „ТРИЪГЪЛНИКА НА КАРПМАН“

В „Триъгълникът на Карпман“ винаги има три роли: **Жертва, Преследвач и Спасител**. Участниците в триъгълника често сменят ролите си. Едно нещо остава непроменено: те всички са манипулатори и причиняват болка както на себе си, така и на най-близките си.

Нека разгледаме по-подробно всяка една от трите роли:

ЖЕРТВА

„Горката аз“, „Всички останали са добре, само аз не съм!“

Ролята на „Жертва“ е първата и най-популярна роля в драматичния триъгълник. За жертвите животът е болка и страдание. Животът е крайно несправедлив с тях, а те са безпомощни, потиснати и изтощени да се справят сами с проблемите си. Дълбоко в себе си, жертвите изпитват срам, страх и самосъжаление. Те са безсилни, свикнали са да се оплакват и като цяло очакват от живота само лоши неща.

Жертвата:

- Заседнал във фалшивото чувство, че е неспособен, изпитва чувство за самосъжаление и проявява пасивно-агресивно поведение;
- Справя се със заплахите като се предава, за да се чувства в безопасност и се подчинява, когато другите се държат неподходящо;
- Неспособен да се защити и избягва конфронтациите;
- Вярва, че неговите нужди са без значение;
- Може да бъде твърде чувствителен и неспособен да взема или да се придържа към решения;
- Не поема отговорност за собствените си чувства;
- Подхранва се от вярванията на Преследвача и Спасителя, че не може сам да се грижи за себе си;
- Срамът му е в основата на неговата безотговорност и неадекватност;
- Движен е от тревога и си намира извинения да продължава да е жертва;
- Обвинява Преследвача за проблемите;
- Изпитва гняв, обида и отмъщава чрез манипулация и като отказва да се държи като отговорен възрастен;
- Люшка се между „Горкият аз!“ и гнева и обвиненията към другите „Той/тя е лош/а!“;
- Ядосва се, когато прави това, което му казват Преследвача и Спасителя;
- Чувства се заклещен и недоволен от живота, но не рискува да тръгне напред;
- Възможно е да е имал свръхпротективен родител, който му е създал нагласа за безпомощност;
- Възможно е да е имал родител, който не е можел да понесе детето му да изпита естествените последици от грешките си.

Често срещани фрази от жертвата:

- „Винаги върша нещата както трябва, но все никой не е доволен.“
- „Не е честно, никога не ми върви.“
- „Никой не ме обича.“

Важно е да се знае, че човекът, който изпълнява ролята „Жертва“ в един конфликт, на практика може да не е истинска жертва. Това може да е просто някой, който се чувства като жертва или някой, който се преструва, че е жертва.

ПРЕСЛЕДВАЧ

„Чувствам се сигурен, когато наранявам другите и ги омаловажавам.“

Ролята на „Преследвач“ е втората роля в Драматичния триъгълник. Обикновено, всяка жертва идентифицира свой преследвач – някой, за когото вярва, че го кара да се чувства зле. В същото време, преследвачът също обвинява другите (жертвите) за своите проблеми, поради което и не е щастлив. Той смята, че правото е на негова страна, но непрекъснато се чувства напрегнат и раздразнен. Преследвачът не може да забрави старите кавги и му се струва, че в бъдеще отново ще има проблеми.

Преследвачът:

- Затъва във фалшиво чувство за превъзходство, отричайки собствените си проблеми и недостатъци;
- Несъзнавано използва гнева, за да се чувства енергичен и да избегне депресията, към която е склонен;
- Има нужда да контролира и използва словесна или физическа сила, за да гарантира властта си;
- Отнася се гневно към заплахи, нови идеи и конфликти, за да остане в сигурната позиция на доминиращ;
- Използва обвинения, критики, атаки и оплакване, за да се освободи от стреса;
- Силно чувство, че другите са му длъжни и използва сила, за да получи това, което смята, че му се дължи;
- Силна нужда да е прав и никой да не оспорва мнението или действията му;
- Намира причини да изкарва другите грешни и да им прехвърля вина;
- Вярва, че другите заслужават агресията, която излива отгоре им;
- Възможно е да е имал агресивен родител, от когото да копира агресивното поведение и печеленето със сила;
- Възможно е да е имал родител, който го е гледал и е развил у него чувство, че другите са му длъжни и че трябва да става на неговата.

Често срещани фрази от Преследвач:

- „Никога не вършиш нещата както трябва! Добре, че съм тук, за да се погрижа!“
- „Кога най-после ще се научиш как да свършиш това?“
- „Ще отидеш да почиваш, когато най-накрая си свършиш работата.“

Преследвачът е силно критичен, поставя етикети на околните и иска да контролира ситуацията. Той усеща тежката отговорност, която трябва да носи и това го натовазва и изтощава. Човекът, който в даден конфликт изпълнява ролята на преследвач е обикновено гневен и доминантен спрямо останалите.

СПАСИТЕЛ

„Чувствам се сигурен, когато подкрепям другите.“

Ролята на „Спасител“ е третата роля в Драматичния триъгълник. Спасителят счита, че знае всички отговори и правилни решения за другите. Той постоянно се опитва да промени или контролира околните и на повърхността изглежда спокоен и уверен. Със своето отношение и стремеж да се погрижи за нещата, в много ситуации той е „героят“ или „принцът на бял кон“, поне в собствените си очи.

Спасителят:

- Представа за фалшиво морално превъзходство, защото смята, че безкористно помага на другите;
- Пристрастяваща роля – чувства се добре за сметка на правата на другите да се грижат сами за себе си;

- Контролира другите, за да избегне собствените си чувства и проблеми;
- Гради самооценката си на това да бъде виждан като безкористен и добър;
- Използва спасяването и подкрепата като начин да установява взаимоотношения в живота си;
- Силно критичен към другите и ядосан, когато те не правят това, което той казва;
- Обвинява преследвача за проблемите, като отказва да обърне внимание на своите собствени проблеми;
- Движен е от тревожност и използва спасяването на другите, за да намали чувството си на тревожност;
- Чувства се виновен, когато не се занимава с чуждите проблеми;
- Прекаляването със спасяването може да доведе до усещането, че се е раздал целия и да породи депресия;
- Силно чувство, че жертвата му е длъжна, тъй като той е направил толкова много за нея;
- Може да се превърне в мъченик/жертва, когато почувства, че другите се възползват от него;
- Действията му може да са породени от изпитвано чувство на вина.

Често срещани фрази от Спасител:

- „Не се тревожи, ще се погрижа за това, дори и да нямам достатъчно време.”
- „Ще ти помогна.”
- „Аз ще го свърша.”

Спасителят изпитва съжаление към жертвата и е гневен на Преследвача. Той се чувства по-важен от всички и се гордее, че има висша мисия да помага. Това Спасителят върши, за да се самоутвърди и получи чувство за идентичност, както и да спечели вниманието и уважението на другата страна.

Всъщност, нерядко Спасителят не спасява никого, просто защото никой не го е молил да го прави. Въпреки, че може да твърди обратното, той подсъзнателно може да не иска да помогне на Жертвата, защото по този начин ще изгуби емоционалните ползи от контакта си с нея.

Спасителят може да се преструва, че знае и умее повече от другите и уж е в позиция да спасява, а всъщност собственият му живот може да е пълен с тежки и нерешени проблеми.

КАК РАБОТИ ВСИЧКО?

Обикновено рисуват драматичния триъгълник обърнат с върха надолу. В най-ниската точка се намира Жертвата, а в двата ъгъла отгоре се намират Преследвача и Спасителя. Това има за цел да покаже, че Преследвачът и Спасителят доминират над Жертвата, за която считат, че е в по-низша позиция спрямо тях.

За да се заформи един такъв триъгълник, първо някой трябва да влезе в ролята на Жертвата или на Преследвача. Инициралият изпитва нужда да въввлече и други хора в този конфликт, което действа като магнит за спасителя.

Преследвачът критикува жертвата, която се оплаква и вайка, докато спасителят се втурва да ѝ помага и да я успокоява. Първият освобождава своя гняв и чувство за праведност, вторият получава състрадание и помощ, а третият се чувства значим като герой.

Имайте предвид, че ролите не са статични. Всеки един участник може да сменя позицията, която заема и то по няколко пъти по време на една транзакция. И въпреки че е драматичен триъгълник, понякога ролите се завъртат толкова бързо, че заприличва на омагьосан кръг.

Ако спасителя не получи признателност от жертвата, гнева може да го тласне към ролята на преследвач. Жертвата също може да стане преследвач, ако се разгневи, че никой не ѝ помага. Трите роли са на принципа на матрьошка. Всяка една включва в себе си другите две и

подобно на часовников механизъм подвластен на обстоятелствата, ролите се навиват и редуват.

ИГРИТЕ, КОИТО НАЙ-ЧЕСТО ЖЕРТВАТА ЗАПОЧВА:

➤ **„За нищо не ме бива”** – това е играта на хората, които започват да разказват нещастията си, с очакване да намерят Спасител, който да ги съжалява. Играта започва, когато събеседникът се уморява и променя темата на разговора. Тогава Жертвата може да се превърне в Преследвач, вярвайки, че другият не я изслушва и не я обича.

➤ **„Ритни ме”** – участникът в тази игра предизвиква партньорът си, докато той не започне да го критикува агресивно.

➤ **„Защо все на мен се случва това”** – главният герой прави грешки, които му докарват трудности и провали. Но когато катастрофата настъпи, той се пита, без да поеме отговорност – „Защо все на мен се случва това?” Партньорът му в тази игра е Преследвач, който играе на „Пипнах ли те кучи сине?”.

➤ **„Дървен крак”** – в тази игра Жертвата заявява, че не може да прави разни неща поради физическа или умствена неспособност. В този случай човекът се опитва да накара другите да се грижат за него.

➤ **„Стражари и апашии”** - тази игра е вариант на „ритни ме“. В този случай апашът предизвиква стражарите да го хванат. И той се пита „защо все на мен се случва това?”

➤ **„Ако не беше ти”** – това е играта на всеки, който би искал да е направил нещо, но не си е направил труда да го осъществи. В този случай Жертвата заявява, че не е могла да направи това, което е желала, защото някой ѝ е попречил. Всъщност често Жертвата си служи с другите като предлог за провала си, чиято истинска причина трябва да се търси в собствената пасивност.

➤ **„Алкохолик” – „Наркоман” – „Длъжник”** – тези три игри са изградени по една и съща система. Този, който пие, този, който употребява наркотици, се поставя сам в проблематична ситуация, при която вече няма работа, дом и пари. Той показва раните си на някой предполагаем Спасител, който да се опита да му помогне.

ИГРИТЕ, КОИТО НАЙ-ЧЕСТО ПРЕСЛЕДВАЧЪТ ЗАПОЧВА:

➤ **„Пипнах ли те, кучи сине”** – целта на тази игра е да покаже, че другите не струват нищо. Започналият играта я завършва в ролята на Преследвач, който притиска човека, който е направил грешка. Това позволява на човека да потвърди отрицателните си вярвания за другите. Преследвачът често има за партньор ненадежден човек, който трудно спазва ангажиментите си и който играе „Защо все на мен се случва това?”

➤ **„Съдебна зала”** – Преследвачът понякога обвинява Жертвата, като несъзнаваната цел е да покаже колко дефектна е тя и колко е добър самият той.

➤ **„Виж какво направих заради теб”** – тази игра позволява на човека, който е направил грешка да я припише на другия. Той разработва темата: „Аз не съм виновен, просто направих това, което ти каза“. По този начин преследвачът избягва собствената си отговорност и може да запази вътрешния си образ на човек, който не прави грешки.

➤ **„Да, но”** – тази игра започва често с поредица оплаквания от някоя жертва. Жертвата не очаква отговор на тях. Партньорът в играта не може да устои да не предложи решения, но всяко едно от тях е омаловажавано от жертвата – „да, но това не е възможно защото..“ Тогава изтощеният Спасител отпраща жертвата, като ѝ казва да се оправя сама с проблема. След това Жертвата става Преследвач и казва: „Виждаш ли, че не можеш да направиш нищо за мен!“ Тази игра позволява на човека, който я започне, да покаже неспособността на другите да се притекат на помощ. Тя позволява и на Спасителя да завърши като Жертва, неспособна да помага на другите.

➤ **„Непрокопсаник”** – в тази игра Преследвачът винаги успява да развали празник, хубав момент, нещо, което доставя удоволствие на партньора му. Всичко започва добре и

изведнъж той прави нещо, което съсипва хубавата атмосфера. Целта на тази игра е да се избегне прекалено голяма близост, която Преследвачът чувства като застрашаваща го.

➤ **„Физическо насилие”** – Преследвачът използва физическа сила срещу партньора си. Това се превръща в игра, когато Жертвата, след като се е оплакала, прощава на този, който я е нападнал и го спасява, казвайки, че той не го е направил нарочно. Преследвачът играе често на „виж какво направих заради теб“ или „ако не ме беше ядосал нямаше да те ударя.“ Играта може да трае дълго, с редуващи се удари и прощавания, докато жертвата не се реши да напусне партньора си.

ИГРИТЕ, КОИТО НАЙ-ЧЕСТО СПАСИТЕЛЯТ ЗАПОЧВА:

➤ **„Само се опитвам да помогна”** – в тази игра един от участниците, иска помощ по непряк начин. Спасителят предлага решения, които първият играч отхвърля едно по едно. В края на играта изтощеният Спасител става Преследвач, като заявява „Но аз само се опитвах да ти помогна!“ В тази игра този, който започва да играе ролята на Спасителя е идеалният партньор за играча на „Да, но“. Тази игра позволява на Спасителя да чувства превъзходство, а у Жертвата се затвърждава вярването, че никой не може да ѝ помогне.

➤ **„Ще се радвате, че се познавате с мен”** – човекът, който играе ролята на Спасител помага на другия не от алтруизъм, а за да получи знаци на признание. Когато този, който е започнал играта, не е признат, той се оттегля от взаимоотношението, мислейки, че така другите ще си дадат сметка какво са загубили и ще разберат колко ценен е той. Най-трагичното ниво на тази игра са хората, които отнемат живота си, за да накарат другите да разберат колко необходими са им били. Партньорите им чувстват огромния товар на вината, че не са признали навреме всички заслуги на този, който ги е напуснал.

„ТРИЪГЪЛНИК НА КАРПМАН”: ПРИМЕРИ ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ

Когато едно семейство се намира в триъгълника на Карпман, това означава, че детето/децата му/ също ще бъдат въввлечени в него. Най-вероятно детето ще бъде лишено от самоувереност, избор или възможност да взема самостоятелни решения.

Това не е умишлено – хората, които живеят в триъгълника мислят, че по този начин защитават детето си. Родителите често манипулират, като използват призива на задълженията и чувството на срам, вина и съжаление.

Помислете за класическия триъгълник в семейството. Единият родител е родителя - Агресор, защото той е поклонник на вискателност и дисциплина, а другият е родителят - Спасител, този който съжالياва детето си и го защитава. Детето в този случай какво прави? Заема позицията на жертвата, защото не желае да спазва строги правила. След като решава проблема си по този начин, то отива в сянка и конфликтът между родителите продължава да се развива, като в много случаи родителите си сменят ролите.

В обикновения живот има доста ситуации, които могат да илюстрират горе казаното.

Например:

1. Вечер бащата се прибира вкъщи пият. Той се държи като тиранин, майката е жертвата, която е пряко зависима от бащата, а детето в този момент или спасява бащата, или симпатизира на майката и е неин спасител. На следващата сутрин ситуацията коренно се променя. Бащата има чувство за вина и влиза в ролята на жертвата. Майката е ядосана и се превръща в тиранин. А детето отново е спасителят между тях. По-късно, когато същото това дете има връзка, обикновено подсъзнателно се стреми именно към такъв тип взаимоотношения и отново към същата роля. Тогава обсебването идва от прекалената грижа.

2. Съпругът и съпругата са разведени, имат дете. Майката (преследвачът) обвинява детето за всичко, уж заради него тя е оставила всичко, пожертвала е младостта си. Тя изисква максимална отплата от него и се кара за всяка дреболия. Детето (жертвата) доказва, че няма нищо общо с това, че другите са виновни за всичко, включително и самата майка, и търси спасител, демонстрирайки своето страдание и безсилие. Бащата (спасителят) се включва в

играта, опитва се да помогне на жертвата и да я защити от преследвача, но тъй като това е само спасителна игра, той не постига нищо. За това жертвата обвинява спасителя, след което той (спасителят) се превръща в жертва на преследване, а детето поема ролята на преследвач по отношение на него. Забележете, че тук майката играе едновременно ролята на жертва, когато защитава детето от външния свят, и ролята на преследвач, когато обвинява.

3. Съпругът се прибира от работа, гладен и ядосан, и установява, че в къщи не е почистено, бельото не е изгладено и дори не е извадено от сушилнята, вечерята не е затоплена, детето има две двойки в дневника, и като цяло не е ясно кой какво прави в това семейство, докато той с всичките си сили влачи върху себе си каруцата на финансовия им просперитет.

Съпругът започва да търси недостатъци в жена си, да ругае началниците си и бездушието на близките си. **Пред нас е Преследвачът. Съпругата (Жертвата)**, чувствайки собствената си „вина“ и частичната правота на съпруга си не се съпротивлява. Това кара нашият тиранин да продължи да се кара с нея, припомняйки й всички предишни „грехове“.

В резултат, това я докарва до сълзи - детето тича, започва да се застъпва за мама (**то е Спасителят на мама и Преследвачът на татко**), получава своята порция „обиди“ от татко (**превръща се в Жертва**). Мама крещи „Не докосвай сина ни, Изрод! Ти съсипа целия ми живот“ (**сега тя е Спасителят на детето и Преследвачът на съпруга си**).

Съпругът изстива и вече се срамува, че е прекалил (**сега той е Жертвата**), забавя темпото, съжالياва се, почти плаче. Съпругата слага белезници на сина си на тила („Утре да оправиш двойката, нещастник!“), започва да утешава („спаси“) съпруга си. Тук той отново припомня, че в къщи не е почистено, вечерята не е затоплена, детето има две двойки в дневника, бельото не е изгладено и дори не е извадено от сушилнята ...

Започва второто действие на триъгълната драма. И това представление може да продължи вечно, с периоди на примирие, спокойствие и илюзията за семейно щастие.

4. Друг най-често срещан пример е връзката на **Съпруга, Съпруг и Свекърва**. Първият, разбира се, действа като Жертвата, която постоянно е тероризирана от Преследвача (лесно е да се отгатне, че това е майката на съпруга). Съпругът в тази игра действа като спасител, който се опитва да установи отношения между членовете на семейството си. В процеса на разрешаване или задълбочаване на конфликта неговите участници могат да променят позициите си, преминавайки към други роли.

5. Майката на наркомана може да стане „**Жертва**“: синът я е измамил, обрал. Тя може да стане „**Преследвач**“: да обвинява, да упреква, да устройва скандали. А след това да бъде „**Спасител**“ - да спасява от затвора, да връща дългове, да прави всякакви компромиси, само и само той да не умре.

Или съпругата на алкохолика може по ред да влиза в ролята на „**Жертва**“, оплаквайки се от пиещия си съпруг пред някого, със съпруга си тя е в ролята на „**Преследвач**“, ругаейки го заради пиянството, също така и в ролята на „**Спасител**“, уговаряйки го да се лекува и да започне нов живот.

6. И още един (последен) пример за разгръщането на драматичен триъгълник в живота, който често наблюдаваме в днешно време: Някой се оплаква във Фейсбук или друга социална мрежа за преживяна от него несправедливост. Той е невинна **Жертва**, разбира се. Много бързо събира край себе си тъпла от **Спасители**, които го утешават или гневни **Преследвачи**, които искат да унищожат причинителя на несправедливостта.

В следващият момент се оказва, че в първоначалната история липсват някои факти. Спасителите и Преследвачите започват да се чувстват като минимум тъпо, че са се втурнали да помагат на човек, който всъщност няма нужда от помощ. Създаденият драматичен триъгълник се завърта, ролите се сменят и сега те се чувстват като Жертви, които са били подмамани да дадат от времето и енергията си, вместо да погледнат своята работа.

ИМА ЛИ ИЗХОД ОТ ТРИЪГЪЛНИКА И КАК МОЖЕ ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ НЕГО?

Повечето от ситуациите, които се случват в нашия живот, могат да попаднат в описанието на теорията на триъгълника на Карпман. Колкото и да се опитваме, никой не може да избегне ролята на Жертвата, Преследвача или Спасителя в тази или онази ситуация. Въпреки това играта може да се забави, което е изпълнено със сериозни психологически и практически проблеми. Тогава идва моментът да излезем от този модел.

Излизането от триъгълника на Карпман е възможно само ако ясно осъзнавате ролята си в тази игра. Не е толкова лесно да се направи това, защото не всеки има трезва оценка на ситуацията и признаване на своите пороци. Ако сте успели ясно да оцените ролята си, остава само да следвате подходящите препоръки.

Да започнете сами да търсите решение на проблема е най-добрият начин да излезете от триъгълника на Карпман. Анализирайте текущата ситуация, как сте попаднали в нея, какво ви кара да следвате примера на други страни, какво можете да направите, как можете да се предпазите от взаимна зависимост. Само разчитайки на собствените си сили човек може да разруши тази затворена фигура. Няма нужда да се утвърждавате за сметка на другите, много по-добре е да живеете живота си, радвайки се на победите и преодолявайки провалите. След като играете в сложен сюжет, измислен от участниците в триъгълника на Карпман, няма да е лесно да поддържате трезво отношение към живота. Докато затъвате във взаимозависима връзка, ще виждате тази разрушителна връзка все по-мътна. Действайте преди да е станало твърде късно.

КАК ДА СПРЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ЖЕРТВА?

- Спрете да обвинявате другите за своите нещастия и провали.
- Не очаквайте от някой да ви помогне, докато вие просто си лежите удобно да дивана и чакате състрадание.
- Възпитавайте самочувствието си, като развивате способността да взимате решения сами.
- Разберете, че отговорността за това, което ви се случва е напълно ваша.
- Спрете да изисквате внимание и самозащита. Станете такива, че хората да гледат към вас не със съжаление, а с възхищение.
- Във всяка ситуация, се запитайте: „Какво точно ще направя, за да разреша проблема си?“
- Приемете хората такива, каквито са. Никой не трябва да бъде това, което ти искаш да бъде! Никой не трябва да решава проблемите ти! Никой не трябва да те обича повече от самия теб!
- Спрете да натрапвате на приятелите си вечните си оплаквания.
- Научете се да мислите позитивно!
- Във всяка ситуация, потърсете позитивното!
- Обичайте себе си и ценете тези, които са ви близки!

КАК ДА СПРЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ПРЕСЛЕДВАЧ?

- Засилете самокритиката. Кой си ти да учиш другите и да ги накараш да правят това, което мислиш за правилно?
- Снизете критиката към другите. Всички хора са различни и имат право да не отговарят на твоите очаквания.
- Научете се да се справяте с вашата агресия и гняв.
- Развивайте се духовно.
- Започнете да разпознавате правото на другите да имат лично мнение и лично отношение към житейски ситуации.
- Намерете си хоби, което ще ви помогне да осъзнаете и увеличите своето значение.
- Спрете да обвинявате жертвата за проблемите си.

➤ Не се бъркайте в работата на другите! И решавайте само тези въпроси, които са пряко свързани с вас, без да нарушавате интересите на другите.

➤ Ако наистина искате да промените някого, променете себе си!

КАК ДА СПРЕМ ДА БЪДЕМ СПАСИТЕЛИ?

➤ Не поемайте отговорност за това, че не сте в състояние да промените някого или дори само да го контролирате.

➤ Не правете това, което жертвата може да направи сама.

➤ Жертвата трябва да се научи да живее собствения си живот.

➤ Не давайте пряко ръководство за действие под формата на добри съвети. Ако жертвата наистина не знае какво да прави в някаква ситуация, можете да предложите няколко опции, от които да избере.

➤ Не обещавайте или не гарантирайте. Ако се съгласите да участвате в живота на жертвата, тогава към съгласието добавете: „Ще опитам”, „Не обещавам, че ще работи, но ще опитам”, „Ако имам време”.

➤ Не предлагайте и особено не налагайте услугите си, когато не ви питат за това. По този начин първоначално поставяте жертвата в състояние на безполезност и неспособност да действа независимо.

➤ Не се колебайте да откажете на празните оплаквания на жертвата. Слушайки ги с часове, помагате на жертвата да се задълбочава все повече в тях.

➤ Намерете други начини да подобрите самочувствието си.

➤ Пренасочете желанието си и желанието си да бъдете необходими за решаването на проблемите на жертвата към грижите за вашите деца, родители, домашни любимци.

➤ Не помагайте със съвети, а с енергия. Опитвайте се да зареждате с позитивна енергия хората около вас.

➤ Поканете жертвата да се обърне към някой, който всъщност може да помогне, например психолог.

КАК ДА ТРАНСФОРМИРАТЕ ТРИЪГЪЛНИКА?

Ако искате да напуснете триъгълника и да подобрите положението си, няма да отнеме много време докато се появят първите резултати. Ще имате повече време и енергия, ще ви бъде по-лесно да дишате и ще бъде по-интересно да живеете. Напрежението във вашата връзка ще намалее.

Жертвата се превръща в **Герой**. Сега, вместо да се оплаква от съдбата си, той ще се бори с нещастieto, чувствайки се не изтощен, а развълнуван. Разрешавайки проблемите си, героят ще спре да се оплаква. Той ще чувства удоволствие, благодарение на новата си способност да разрешава проблемите си.

Преследвачът се превръща във **Философ**. Гледайки действията на другите от гледна точка на наблюдател, философът вече не критикува, но се тревожи за резултата. Философът е готов да приеме всякакъв резултат, защото знае, че всичко ще бъде наред в крайна сметка.

Спасителят се превръща в **Мотиватор**. Той стимулира другите да направят нещо чудесно, описвайки бъдещите възможности. Мотиваторът намира начини за прилагане на силите на героите и ги вдъхновява да действат.

Това е здравословен и щастлив модел на взаимоотношения между хората.

ПЕРФЕКТНИЯТ МОДЕЛ НА ТРИЪГЪЛНИКА

Този модел на триъгълника съдържа още повече енергия и щастие.

Героят става **Победител**. Той предприема подвизи, не за да бъде възхваляван, а за да използва енергията си по творчески начин. Героят не се нуждае от обществено одобрение; той се радва на процеса на творчество и възможността да промени този свят към по-добро.

Философът се превръща в **Съзерцател**. Той вижда възможности, които другите не виждат. Той работи с новите възможности и създава нови идеи.

Мотиваторът се превръща в **Стратег**. Той добре знае как да осъществи идеите на философа.

Важно е да прецените адекватно ситуацията, за да разберете дали сте подложени на манипулация, за да не превърнете живота си в сапунен сериал на изтощителни взаимоотношения. Не играйте ролите, които ви налагат. Научете се да се изправите и напуснете, когато видите, че нещо не е наред.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Триъгълникът на Карпман е инструмент, който помага на човек да се ориентира каква роля заема в един конфликт. Имайте предвид, че нито една от ролите не поема лична отговорност за действията си. Този триъгълник не е нещо, което ви се случва, а нещо, което Вие случвате.

Отношенията ни с другите зависят от отношението ни към самите нас. Влизането в роли не ни приближава към другите, а ни отдалечава от тях. А всъщност ние можем да заявяваме собствените си нужди по един автентичен начин. За тази цел е нужно да си позволим да бъдем честни пред самите себе си. Когато си признаем собствените си страхове, ставаме по-силни. Когато сме в роли, ние не ставаме истински близки. Истинската близост е плетеница от емоции. В нея има й доза уязвимост, но има и безкрайната радост от взаимното откриване на нас самите като уникални създания. Защото няма два свята, които да се преповтарят по един и същи начин. И истинският смисъл е точно в тази среща между световите. Среща отвъд ролите, които несъзнавано играем.

Триъгълникът на Карпман е реалност за хора, които не са осъзнали или отказват да поемат отговорност за своите чувства, емоции и психологически травми, нямат ясни цели и не знаят как да се контролират, отново и отново се оказват в позицията на жертва или преследвач. Работете върху себе си, не се фокусирайте през целия си живот само около някои хора и още повече не мислете, че някой ви е длъжен.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бърн, Ерик. (2022). Игрите, които хората играят: Психология на човешките взаимоотношения. Издателство: Изток-Запад.
2. Браун, Брене. (2014). Даровете на несъвършенството. София. Издателство: Август.
3. Karpman, Steven. (2014). A Game Free Life. Drama Triangle Publications.
4. Розенберг, Маршал. (2007). Общуване без агресия. Наръчник по ненасилствена комуникация. София. Издателство: Кръгозор.
5. Steiner, Claude. (1994). Scripts people live : transactional analysis of life scripts. Grove Press.

Интернет източници:

6. Zdravei.org <https://www.zdravei.org/triagalnkat-na-karpman/>
7. Tukisega.info <https://tukisega.info/v-triygylnika/>
8. Novavizia.com <https://www.novavizia.com/draatichen-triygylnik-na-karpman/>
9. Freyle.bg <http://freyle.bg/blog/psihoterapia/karpman-triangle/>